

Kesto 1–1,5 h

Materiaalit Näytelmäohjeet (s. 26) opiskelijoille ja useampia tiloja (luokkahuone, käytävä, piha...)

Tavoitteet

Ristiriitojen ja arvojen tutkiminen luontopohjaisten ratkaisujen suunnittelussa

Ohjeet

Vaihe 1. Intro: Mitä luontopohjaiset ratkaisut ovat ja miksi niistä voi syntyä konflikteja? 10 min

Vaihe 2. Jakautuminen ryhmiin (4–5 opiskelijaa) ja ohjeet opiskelijoille. Kullekin ryhmälle voi antaa yhden haasteen tai antaa heidän keksiä ongelman luontopohjaisen ratkaisun ympärille.

Vaihe 3. Oppilailla on 20 minuuttia aikaa kirjoittaa näytelmä ja harjoitella sitä. He voivat käyttää pieniä esineitä kehotuksina. On tärkeää kertoa oppilaille, että kohtauksen avaa ja päättää kertoja (ks. ohjeet opiskelijoille).

Vaihe 4. Eri ryhmien on tarkoitus esiintyä ainakin kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla näytelmä päättyy eskaloituvaan konfliktiin, joka ei ratkea. Toisella kerralla kaikki muut opiskelijat (spect-actors) voivat puuttua tilanteeseen missä tahansa vaiheessa ja muuttaa tapahtumasarjaa julistamalla ”stop”. He voivat a. keksiä uuden roolin b. korvata yhden hahmoista. Näytelmä jatkuu, kunnes opettaja tai kertoja pysäyttää sen.

Vaihe 5. Keskustelua siitä, mikä muuttui uudessa kohtauksessa: mitä uusia hahmoja tuotiin mukaan, miten konfliktin ratkaiseminen oli vaikeaa tai helppoa.

Hox hox!

KESTO – Aktiviteetin kesto riippuu ryhmien lukumäärästä ja siitä, kuinka monta kertaa kukin ryhmä harjoittelee. Tämä aktiviteetti on palkitseva, mutta vaatii paljon energiaa, joten olisi hyvä, jos opettajalla on apulainen.

Lehtonen, A., & Hakkarainen, V. (2025). Forum play: Exploring more-than-human perspectives. In *Sustainability Teaching for Impact*. Routledge. (avoin julkaisu)

Foruumipeli ohjeet opiskelijoille

FOORUMIPELI

RISTIRIIDAT LUONTOPOHJAISTEN RATKAISUJEN
SUUNNITTELUSSA

ELÄYTYKÄÄ HAHMOON

KUKA SINÄ OLET? LAPSI, ELÄKELÄINEN, LOKKI, JÄNIS,
SAMMALIKKO, TEKOÄLY....

VIETÄ MINUUTTI KIRJOITTAMALLA ITSELLESI: MISTÄ
OLET HUOLISSASI, MITÄ ARVOSTAT, MIKÄ ON
YHTEISÖSI?

VALITKAA HAASTE

KÄYTÄ HAHMOASI APUNA VALINNASSA: MISSÄ OLET?
MIKSI VALITTU LUONTOPOHJAINEN RATKAISU ON
ONGELMALLINEN?

VOIT OLLA MISSÄ TAHANSA, MYÖS KUVITTEELLISESSA
KAUPUNGISSA!

KIRJOITAKAA NÄYTELMÄ

KIRJOITA 2-3 MINUUTIN PITUINEN NÄYTELMÄ, JOSSA
TUTKITAAN ERI HAHMOJEN VÄLISTÄ KONFLIKTIA.
MUISTA, ETTÄ NÄYTELMÄ EI VOI PÄÄTTYÄ HYVIN
(VIELÄ)!

TARVITSET AINAKIN YHDEN KERTOJAN, JONKUN
SORTAJAN JA JONKUN SORRETUN. MUIDEN
HAHMOJEN ROOLIT VOIVAT OLLA "NEUTRAALEJA".

MUISTAKAA:

- KAIKKIEN NÄYTTÉLIJÖIDEN EI
TARVITSE PUHUA: VOITTE KÄYTTÄÄ
KEHOJANNE JA KOKEILLA!
- RAJANVETO SORTAJAN JA
SORRETUN VÄLILLÄ EI OLE AINA
SELKEÄ.

